

**ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА УЗБЕКИСТАНА.**

Яриева Малика Алишер кизи

магистрант 1 курса Национального университета, стажёр отдела прикладной экологии и устойчивого развития НУУз, г. Ташкент

malikaalisherovna2000@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10079863>

***Аннотация.** В статье представлен результат анализов инвентаризации на территории Национального университета Узбекистана. Результат проведенной инвентаризации показал, что на территории университета произрастает около 40 видов древесных растений. Из них выявлено аллергенные растения, вызывающие поллиноз у населения. Полученные данные позволят в будущем описать фенологию растений, для определения периодов обострения аллергии от цветения.*

***Ключевые слова:** инвентаризация растений, методы озеленения, аллергенные растения, поллиноз*

***Annotatsiya.** Maqolda O'zbekiston Milliy universiteti hududidagi inventar tahlillar natijalari keltirilgan. Inventarizatsiya natijasi shuni ko'rsatdiki, universitet hududida 40 ga yaqin yog'ochli o'simliklar o'sadi. Ulardan aholi orasida pichan isitmasi qo'zg'atuvchi allergen o'simliklar aniqlangan. Olingan ma'lumotlar kelajakda gullashdan allergiyaning kuchayishi davrlarini aniqlash uchun o'simliklarning fenologiyasini tavsiflashga imkon beradi.*

***Kalit so'zlar:** o'simliklar inventarizatsiyasi, bog'dorchilik usullari, allergen o'simliklar, gul cchangiga allergiya*

***Abstract.** The article presents the result of inventory analyzes on the territory of the National University of Uzbekistan. The result of the inventory showed that about 40 species of woody plants grow on the territory of the university. Of these, allergenic plants have been identified that cause hay fever in the population. The data obtained will make it possible in the future to describe the phenology of plants to determine periods of exacerbation of allergies from flowering.*

***Keywords:** plant inventory, gardening methods, allergenic plants, hay fever*

Введение. Национальный университет имени Мирзо Улугбека – старейшее высшее учебное заведение Узбекистана, расположенное в городе Ташкенте. Новый комплекс зданий было построено в 1975 году и с этого же года начали озеленять территорию. Результат проведенных исследований показал, что на территории национального университета было посажено около 40 видов древесных деревьев, следующих семейств: *Pinaceae*, *Fagaceae*, *Leguminosae*, *Platanaceae*, *Rosaceae*, *Sapindaceae*, *Cupressaceae*, *Oleaceae* и др.

Актуальность работы. Зеленые насаждения в условиях учебного учреждения являются одним из наиболее эффективных и экономичных средств повышения качества среды и комфортности населения. Роль зеленых насаждений в оптимизации условий урбанизированных территорий заключается в их способности нивелировать неблагоприятные для человека факторы природного и техногенного происхождения. Зеленые растения выполняют разные функции в формировании городской среды: санитарно-гигиеническую, архитектурно-эстетическую, эмоционально-психологическую и другие. При этом для создания благоприятных условий для жизнедеятельности человека

наиболее важна санитарно-гигиеническая роль растений. Растения поглощают из воздуха различные токсические вещества и задерживают на поверхности листьев значительное количество пыли. Кроме того, зеленые насаждения участвуют в формировании микроклимата территории университета и обеспечивают защиту человека от неблагоприятных климатических воздействий. Древесные растения очищают, увлажняют и обогащают кислородом атмосферу городов, изменяют радиационный и температурный режимы, снижают силу ветра и шума. [1]

Методика и объект исследования. Инвентаризация зеленых насаждений проводится в целях использования данных учета для составления статистической отчетности, оптимизации зеленых насаждений, планирования нового строительства, восстановления, реконструкции и эксплуатации ландшафтно-архитектурных объектов территории университета и для оценки аллергенных растений, произрастающих на территории университета. Объектом исследования работы была территория национального университета. При разбивке территории университета на пилотные площадки (5 участков) использовалась официальная карта университета.

В соответствии с указанными целями учет зеленых насаждений заключается в:

а) определении общей площади, занимаемой зелеными насаждениями, и распределении ее по категориям, в том числе деревьями, кустарниками, цветниками, газонами, дорожками, строениями, сооружениями, водоемами и пр;

б) оценка видового состава на площадках;

в) выявить виды количество аллергенных растений на площадках.

Площадь инвентаризуемого объекта вычисляется по плану одним из нижеследующих способов:

- разбивкой на простейшие геометрические фигуры;
- планиметром;
- палеткой (небольших по площади контур [2])

Рис. 1 Схема расположения участков (1 участок: Факультеты (биологии, химии, физики, экономики), 2 участок Факультеты (математики, географии, филологии, истории), 3 участок (аллея), 4 участок (все общежития университета), 5 участок (мининновация, факультет физкультуры и стоянка университета)

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анализов показали, что на территории национального университета произрастает около 40 видов древесных растений. Инвентаризация каждой пилотной территории проводилась отдельно, ниже на графиках представлены виды деревьев и их количество.

Рис.2 Частота встречаемости растений на опытных участках (Часть1)

Рис 3. Частота встречаемости растений на опытных участках (2 часть)

Рис 4. Частота встречаемости растений на опытных участках (3 часть)

На первой территории при помощи графиках можно увидеть что самым доминирующим видом является сосна эльдарская.

Сосна эльдарская — вид сосны, являющийся ксеротермическим и эндемичным реликтом третичного периода, сохранившийся в естественном виде только на хребте Эльдар-Оюгу в Азербайджане. Была занесена в Красную книгу СССР. Сосна - это хвойное дерево, которое производит пыльцу, и именно пыльца сосны является основным аллергеном у человека. [3]

Рис 5. Частота встречаемости растений на опытных участках (аллея)

Аллея была отделена как один участок. На этой территории разнообразие видов деревьев оказалось небольшой. А также график помогает разглядеть, что на этом участке доминирующим является снова сосна Эльдарская и дуб черешчатый. Дуб черешчатый также является видом деревьев, вызывающую аллергию у населения [4]

Рис 6. Частота встречаемости растений на опытных участках (1 часть)

Рис 7. Частота встречаемости растений на опытных участках (2 часть)

На третьей территории как показывают графики больше встречаются хвойные и фруктовые виды деревьев. Преимущество в том, что эти виды растений очищают воздух территорию университета, что необходимо для территории высшего учебного заведения.

Рис 8. Частота встречаемости растений на опытных участках (1 часть)

Рис 9. Частота встречаемости растений на опытных участках (2 часть)

На этом участке больше доминируют сосна эльдарская и абрикос обыкновенный.

Рис 10. Частота встречаемости растений на опытных участках (1 часть)

Рис 11. Частота встречаемости растений на опытных участках (2 часть)

Рис 12. Частота встречаемости растений на опытных участках (3 часть)

На пятой территории больше встречающиеся виды это можжевельник виргинский и шелковица белая.

Заключение. Проведение инвентаризации деревьев на территории университета, позволит узнать разнообразие видов деревьев и их количество. А также среди них выявлено аллергенные виды деревьев, вызывающие поллиноз у населения. Исследование в будущем позволит заложить основу для формирования эффективной системы мониторинга и контроля состояния зеленых насаждений, оптимизировать мероприятия по сохранению имеющегося зеленого фонда и организации новых участков зеленых насаждений, а также описывать их фенологию, для определения периодов обострения аллергии от цветения. Грамотное территориальное размещение и сбалансированный видовой состав зеленых насаждений не только повысят эстетическую ценность территорию университета, но и будут способствовать снижению загрязненности атмосферы.

REFERENCES

1. Озеленение городов [электронный ресурс] <https://pihtahvoya.ru/chvoynie-derevya-i-kustarniki-dalnego-vostoka/chvoynie-derevya-na-ulitsach-gorodov>
2. ГОСТ 28329-89. Озеленение городов. Термины и определения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://snipov.net/c_4746_snip_106499.html
3. Денисова Л. В., Прилипко Л. В. Сосна эльдарская : *Pinus eldarica* // Красная книга СССР : Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений : в 2 т. / отв. ред. А. М. Бородин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Лесн. пром-сть, 1984. — Т. 2. — С. 310. — 478 с. — 50 000 экз.
4. Соколов С. Я. Род 6. *Quercus* — Дуб L. // Деревья и кустарники СССР: дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции: в 6 т. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. — Т. 2 : Покрытосеменные / ред. С. Я. Соколов. — С. 468—474. — 612 с. — 2500 экз.